

LINGVOPERSONOLOGIYA - TILSHUNOSLIKNING MUSTAQIL SOHASI SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569283>

Hamida Ortiqova Maxmud qizi

*Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va
adabiyoti universiteti o'qituvchisi*

Annotatsiya. *Maqolada lingvopersonologiya tushunchasining mohiyati, tasniflanishi, shuningdek, mazkur masalaning jahon tilshunosligida o'rganilishi xususida so'z yuritilgan. Lingvopersonologiya, ya'ni shaxs nutqining xususiyatlari, shaxs nutqiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi faktorlar, shaxs nutqini o'rganishning ahamiyati va uning tilshunoslik ravnaqiga ta'siri masalalariga e'tibor qaratilgan*

Kalit so'zlar: *lingvopersonologiya, til va shaxs munosabatlari, induviduallik, shaxs nutqi, nutqning ijtimoiylashuvi, tilning kommunikativ xususiyatlari.*

Taraqqiyotning bugungi bosqichida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida «inson omili»ga bo'lgan e'tibor tobora ortib bormoqda. Ma'lumki, har qanday jabhaning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha jamiyat fuqarolarining aqliy, axloqiy, madaniy, ma'rifiy, huquqiy, umuman, intellektual salohiyati qay darajada rivojlanganligiga bog'liq. Zero, jamiyatimizning ma'naviy yangilanishida, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishda jahon hamjamiyatiga qo'shilishini ta'minlaydigan huquqiy demokratik davlat qurish, shunday davlat poydevorini mustahkamlovchi mutaxassislar tayyorlash, raqobatbardosh mutaxassislar shuuriga milliylik zaminidan uzilmagan holda umumdunyo sahniga chiqa olish kabi masalalarni hal etish ustuvor mezon sifatida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev inson uning har tomonlama kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlari ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish eskirgan tafakkur hamda ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish respublikada amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi va harakatlantiruvchi kuchi ekanligini O'zbekiston Respublikasi rivojlanishining 2017-2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar dasturi¹da juda to'g'ri ta'kidlab o'tganlar. Chunki

¹ Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида.– Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017.

xalqning boy intellektual merosi va umuminsoniy qadriyatlar asosida zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan-texnika va texnologiyaning yangi yutuqlari asosida mukammal tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislarni tayyorlashning yangi tizimini shakllantirish yurtimiz taraqqiyotining muhim shartlaridan bo'lib qoldi.

Mana shu ma'noda bugungi mustaqillik sharoitida kadrlar tayyorlashning milliy modelini ro'yobga chiqarish, har tomonlama kamol topgan, jamiyat hayotiga moslashgan ta'lim-tarbiyani ongli ravishda qabul qila oladigan davlat, jamiyat va oila oldida javobgarlik hisini tuya oladigan fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutish bilan birga ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni «o'rtamiyona» holatda turishdan xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuksak ma'naviyat va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratish uchun ham ilm-fan, ta'lim-tarbiya, ma'naviy-ma'rifiy jihatdan milliylikimizni rad etmaydigan eng ilg'or tajribalardan ijodiy va unumli foydalanmog'imiz zarur.

Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinaveradi. Ilm-fan sohasidagi jahon fani yangiliklari bilan bizning fanlarimiz integratsiyasini ta'minlamas ekanmiz, bu borada rivojlanish haqida gapirish qiyin. Tilshunoslik borasida jahon fanida mavjud bo'lgan va hozirda taraqqiy topayotgan sohalar xususida ham shunday fikrlarni aytish o'rinlidir. Chunonchi, til va shaxs munosabatlari tadqiqida markaziy o'rin egallaydigan tilshunoslik sohasi bo'lmish lingvopersonologiyaning mohiyatini, tadqiq metodlarini, maqsad va vazifalarini o'rganish bugungi zamon talablariga mos va hamohangdir. Vaholanki, tilshunoslikning azaliy tadqiq masalalari bo'lgan til va jamiyat, til va tafakkur, til va nutq, til va madaniyat, til va ijtimoiylik kabi qator masalalarning ibtidosi, istasak-istamasak, til va shaxs munosabatlari bilan chambarchas bog'lanaveradi. (Vaholanki, til va uning imkoniyatlari – jilodorligi, ko'p ifodaliligi, mazmuniy boyligi, rang-barangligi «hech qanday muhokamaga muhtoj emas». Inson zoti uchun til imkoniyatlarini sezish, bilish, imkon qadar ko'proq egallash zarur. Buning uchun insonda tafakkur, mushohada qobiliyati yetarli darajada bo'lmog'i, fikrni ifodalash imkoniyatining keng bo'lishi hamda hamda lisoniy faoliyat malaka va ko'rinmalari bekamu ko'st o'zlashtirilishi lozim¹.)

Jahon tajribasi ko'rsatmoqdaki, istalgan tilning ijtimoiy xarakterini o'rganishni individual shaxs nutqi tadqiqidan boshlash to'g'ri yo'l, bu murakkab, ayni vaqtda keng qamrovli lingvopersonologik tahlil jarayoni bo'lib, uni o'rganish, tilshunoslikning shaxs nutqi, ijtimoiylik bilan bog'liq soha sifatida

¹ Бушуй Т., Сафаров Ш. Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси.—Тошкент: Фан, 2007.—4-б.

alohida tatbiq etish bugungi kun o'zbek tilshunosligining dolzarb muammolaridan biridir.

Lingvopersonologiya tilshunoslikning alohida sohasi sifatida XIX asrning 20-yillarida G'arbiy Yevropa hamda Rossiyada shakllandi va rivojlandi. Mazkur masala g'arb va rus olimlari V. fon Gumboldt, Boduen de Kurtene, G. Shteyntal, V. Vundt, A.A. Potebnya, G. Ostgof, K. Brugman, G.Paul, D.E.Rozental, M.A.Telenkova, A.V.Puzirev¹ kabi yuzlab olimlarning ishlarida o'rganilgan. Quyida biz lingvopersonologiya masalasini alohida aspektida ko'rib chiqib, uning paydo bo'lishi, rivojlanishi va tatbiqi masalalari yuzasidan yuqorida nomlari zikr etilgan olimlarning qarashlariga tayanamiz.

Ushbu ishimizda tilshunoslikning lingvopersonologiya sohasi haqidagi fikrlarimizni bayon qilar ekanmiz, mazkur muammoni o'zbek va xorijiy adabiyotlarda o'rganilgan ilmiy-nazariy qarashlar asosida qiyoslab o'rganishga harakat qilamiz. Tilshunoslikdagi lingvopersonologiya sohasining ilmiy-nazariy asoslari to'g'risidagi ma'lumotlarni imkon darajasida markazlashtiramiz. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni hal etish nazarda tutiladi:

- lingvopersonologiya haqida tushuncha berish;
- lingvopersonologiyaning vujudga kelishi va uning fan sohasi sifatida shakllanishi, rivojlanishi xususida ma'lumot berish;
- jahon tilshunosligida lingvopersonologiyaning o'rganilish tarixini yoritish;
- shaxs nutqining ijtimoiylashuvi masalasini tushuntirish;
- shaxs nutqi o'rganilishining lingvistik ahamiyatiga e'tibor qaratish.

Induvidual shaxs nutqini o'rganishga qaratilgan fikrlar, qarashlar, induvidual shaxs nutqini o'rganishning alohida soha (lingvopersonologiya) sifatida taraqqiy etishiga asos bo'lgan til-nutq farqlanishi borasidagi ma'lumotlar izlanishlarimizning obyekt va materiali sifatida tanlandiki, bu quyidagi xulosa va natijalarga olib keladi:

¹ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Под ред. Г.В. Рамишвили.– М.: Прогресс, 1984. –397 с.; Гумбольдт В. Язык и философия культуры: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1985. 452 с. Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 1-2.; Пауль Г. Принципы истории языка: Пер. с нем. М.: Инostr. лит., 1960. 500 с.; Работ Б.С. Гносеологические проблемы социального эксперимента // Социальные исследования. М., 1970. Вып. 5: Теория и методы. С. 104-137.; Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1976. 543 с.; Пузырев А.В. Многослойность языковой личности // Языковая личность: проблемы обозначения и понимания. Волгоград, 1997. С. 113-114. ва б.

-tilshunoslikning lingvopersonologiya sohasi to'g'risida umumiy ma'lumot beriladi;

-jahon tilshunosligida shaxs nutqining o'rganilishi borasidagi qarashlar markazlashtiriladi;

-shaxs tilining o'ziga xosligini belgilovchi omillar to'g'risida umumiy ma'lumotlar ifodalanadi va ularning mohiyatini yorituvchi misollar o'zbek tili asosida beriladi.

Undan O'zbekiston Respublikasining barcha ta'lim muassasalarida o'zbek tilshunosligiga oid tadqiqot ishlarida foydalanish mumkin. Tilning kommunikativ xususiyatlari bilan bog'liq ravishda darslik, o'quv qo'llanma, uslubiy ko'rsatma, ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar ishlanmasi yaratishda qo'llash o'rinlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. *Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. 2-е изд. М.: Сов. эн-цикл., 1966. 608 с.
2. *Баскакова Л.В.* Языковая личность А.П. Чехова (на материале записных книжек и дневников писателя) // Антропологическая парадигма в филологии. Ставрополь, 2003. Ч. 2. С. 183-195.
3. *Богин Г.И.* Современная лингводидактика. Калинин: Калинин, гос. ун-т, 1980. 61 с.
4. *Бодуэн де Куртэнэ И.А.* Избранные труды по общему языкознанию. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 1-2.
5. *Виноградов В.В.* Избранные труды: О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980. 360 с.
6. *Винокур Т.Г.* Речевой портрет современного человека // Человек в системе наук. М., 1989. С. 361-370.
7. *Винокур ТТ.* Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. М.: Наука, 1993. 172 с.
8. *Вопросы лингвоперсонологии.* Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2007.
9. *Голев Н.Д.* Лингвоперсонологическая вариативность языка // Изв. Алт. гос. ун-та. 2004. № 4 (44). С. 415.
10. *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Под ред. Г.В. Рамишвили. М.: Прогресс, 1984. 397 с.